

Miscanthus como cultura complementar para a produção melhorada de madeira em sistemas agroflorestais

www.af4eu.eu

Testifield com Miscanthus e treerows, Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabante

Miscanthus x giganteus, vulgarmente conhecido como capim-elefante, é uma cultura perene que pode crescer até três metros de altura e produz uma biomassa rica em fibras na colheita. Esta biomassa tem inúmeras aplicações em vários setores, desde a produção de bioenergia até materiais de construção e cama de animais. Apesar do seu promissor potencial bioeconómico, o miscanthus – semelhante à agrofloresta – ainda raramente é cultivado nos campos flamengos. A cultura tem um ciclo de colheita de 20 anos e pode ser colhida uma vez por ano. Requer manutenção mínima; O controle de plantas daninhas só é necessário durante o plantio e a fase inicial de crescimento. Miscanthus é altamente adaptativo e pode crescer em uma ampla gama de tipos de solo, de solos arenosos a argila pesada. Um benefício adicional é a sua capacidade de fitorremediação, permitindo-lhe restaurar e fazer uso produtivo de solos contaminados ou marginais. Quando combinado com fileiras de árvores, por exemplo, para a produção de madeira de alta qualidade, o miscanthus oferece vantagens adicionais. A competição entre o miscanthus e as árvores incentiva as árvores a crescerem mais altas com menos ramos mais baixos, melhorando a qualidade da madeira. Enquanto as árvores só são colhidas após 15 a 50 anos, o miscanthus proporciona um rendimento anual, aumentando a viabilidade económica de tais combinações. A versatilidade do miscanthus torna-o uma adição valiosa para sistemas agrícolas sustentáveis. A cultura pode apoiar a produção de bioenergia, cama animal, painéis de fibras e outros materiais de construção. Além disso, contribui significativamente para o armazenamento de carbono e para a qualidade do solo. Como tanto o miscanthus quanto as árvores permanecem no campo por longos períodos, eles melhoram a qualidade da madeira e do solo. Ao longo de um período de 20 anos, o miscanthus pode melhorar substancialmente as terras degradadas ou marginais, contribuindo para uma paisagem agrícola mais sustentável na Flandres.

Tobi Hallez

Universidade de Gante, Bélgica

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.